

**BOSHLANG‘ICH SINFLARDA O‘QUV MATERIALARINI LOYIHALASH:
METOD, USLUB, NATIJA
PROJECTING OF LEARNING MATERIALS IN ELEMENTARY CLASSES:
METHOD, STYLE, RESULT**

Uteniyazov Ziyauatdin Baxtiyarovich

stajyor-o‘qituvchi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti,

Nukus shahri

ziyvat@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda o‘quv darsning maqsadi, matn mazmuni, metodlari va ularga qoyiladigan didaktik talablar asosida loyihalash xususida so‘z yuritiladi.

Tayanch so‘zlar: loyihalash, metod, matn, didaktik talab, ta‘lim tizimi, zamonaviy yondashuv, ijodiy hamkorlik

Ключевые слова: проектирование, метод, текст, дидактическое требование, система образования, современный подход, творческое сотрудничество

Keywords: projection, method, text, didactic requirement, education system, modern approach, creative co-operation

Boshlang‘ich sinflarda o‘quv jarayonini didaktik talablar asosida tashkil etish uchun har bir turdagi darslarning tuzilishini to‘g‘ri belgilash muhimdir. Darslarning tuzilishi moslashuvchan bo‘lishi o‘qituvchi oldida turgan pedagogik muammolarni hal qilishga ijodiy yondashishga zamin yaratadi.

Ta‘lim jarayonida o‘qituvchining o‘z oldiga qo‘ygan maqsadga erishishi uchun didaktik maqsad va vazifalar oldindan belgilanadi. Ushbu maqsad va vazifalarning mohiyati va ketma-ketligi ma‘lum bir turdagi darslarga oid ta‘lim jarayonining mantiqiy izchilligiga bog‘liq.

Darslar tuzilishida quyidagi elementlar ajratiladi: tashqi konstantalar (dars bosqichlari) va ichki o‘zgaruvchanlik (metodlar va tamoyillar).

Asosiy didaktik maqsadga muvofiq har bir dars turi o‘ziga xos makrostrukturaga ega bo‘lib, o‘quv materialining mazmuniga, o‘quvchilarning yosh xususiyatlari va tayyorgarligiga, o‘quv jihozlarining holatiga qarab qisman o‘zgarishi mumkin.

Har bir turdagi darsning mikrosxemasi o‘zaro bog‘liq bo‘lgan pedagogik maqsadlarning oqilona ketma-ketligini ta‘minlaydigan usullar, metodlar va o‘quv

vositalari majmuasini o'z ichiga oladi. Ular birgalikda, bilimlarni assimilyatsiya qilish sifatiga ta'sir qiladi. Darslarni rejalashtirishda o'qituvchi darsning didaktik maqsadi va vazifalaridan, o'quvchilarning bilim darajasi, o'quv-biluv faoliyati motivatsiyasidan kelib chiqadi.

Darslar tarkibi mohiyatan quyidagi masalalar doirasida belgilanishi mumkin:

1. Darsning mavzusi, maqsadi, vazifalari o'quv faoliyati motivatsiyasi bilan bog'liqligi.
2. Asosiy faktlar, hodisalarni takrorlash va tahlil qilish.
3. Tushunchalarni umumlashtirish, tizimlashtirish va o'zlashtirish orqali amaliy vazifalarni bajarish.
4. Bilimlarni o'zlashtirish asosida tegishli ko'nikma va malakalar hosil qilish.

Shu jarayonda ilgari olingan bilimlarni mustahkamlash, yangilarini o'zlashtirish, umumlashtirish, tizimlashtirish, ko'nikma-malakalarni egallash, ularni nostandart vaziyatlarda amalda qo'llash va h.k. Bunday kombinatsiyalar juda ko'p bo'lishi mumkin.

Boshlang'ich sinflarda ko'p hollarda asosiy didaktik maqsadlar bitta ta'lim jarayoniga birlashadi. Masalan, ertakni o'qish orqali o'quvchilar xulq-atvorining ma'lum me'yorlari to'g'risida tushunchaga ega bo'ladilar, o'qish qobiliyatlarini yaxshilaydilar va oldingi darslarda olgan bilimlarini umumlashtiradilar.

Ta'lim jarayonida oqilona tanlov va kombinatsiyalarsiz qo'llaniladigan usullar tegishli natijani bermaydi. O'qituvchi darsda qanday ishlarni amalga oshirishi, o'quvchilar esa muayyan o'quv vaziyatlarda qanday harakatlar qilishlari, berilgan vazifalarni qanday hal qilish yo'llarini bilishlari, aniq tasavvur qilishlari maqsadga muvofiqdir.

O'qitish usulini tanlash o'qituvchining metodik tajribasi, ko'nikma-malakalariga bog'liq. Har doim va hamma joyda ishlatilishi mumkin bo'lgan universal maqbul usul yo'qligi sababli, har bir o'qituvchi o'qitish usulini mutsaqil ravishda o'zi tanlaydi va faoliyatida qo'llaydi. O'qituvchi o'quv predmetini yaxshi bilsa va o'quv jarayonining pedagogik-psixologik qonunlariga amal qilsagina ta'lim samaradorligini ta'minlay oladi.

Ta'lim usullari tasnifining ko'p o'lchovliligi zamonaviy didaktika muammolaridan biridir. Eng oddiy tasnif o'qitish usullarini o'qituvchining ish uslublariga (aytib berish, tushuntirish) va o'quvchilar faoliyati uslublariga (o'quv materialini tushunish, eslab qolish, mustahkamlash) ajratadi.

Ba'zan ayrim mavzuni o'rganish har xil turdagi darslarga ajratishda qiyinchilik tug'diradi. Yangi materiallarni o'zlashtirish mavjud bilimlarni qo'llash,

umumlashtirish va tizimlashtirish bilan birlashadi. Agar dars rejalashtirilgan bo'lsa, dars turlari va ularning tarkibiy elementlarini aniq belgilash ko'zda tutiladi. Shu bilan birga, ba'zi bir bosqichlar umumlashtirilgan dars tarkibidan chiqib ketishi, boshqalari birlashtirilishi yoki takomillashtirilishi mumkin.

Inson hayotida aqliy faoliyatning ulushi doimiy ravishda oshib borishi bolalarni muntazam ravishda aqliy mehnatga odatlantirish, uyda o'qitish zarurligini keltirib chiqaradi. Uyga beriladigan vazifalar hajmi, murakkabligi ilmiy asoslangan bo'lishi kerak. Tadqiqotchilar amaliy tajribaga asoslanib, boshlang'ich sinf o'quvchilarining uy vazifasini bajarishi uchun vaqt me'yorlarini aniqlaganlar. Ushbu me'yor quyidagicha: 1-sinfda – 1 soatgacha; ikkinchisida – 1,5 soatgacha; 3-4-sinflarda 2 soatgacha. Ta'lim jarayonida o'qituvchining o'qitish usullari va o'quvchilarning o'qish usullari bir-biriga bog'liqdir, chunki pedagogik o'quv maqsadlarining amalga oshirilishini ta'minlaydigan omillar o'qituvchi va o'quvchilarning maqsadga muvofiq o'zaro aloqalari tizimi bilan bog'liq. Boshlang'ich sinflarda o'qitishning didaktik usullari – bu o'qitish, tarbiyalash va nutq o'stirishga xizmat qiladi.

Ta'lim metodlarining quyidagi umumiy pedagogik funksiyalari ajratiladi: ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi.

Muhimi o'quvchilarning bilimlarni mustaqil ravishda egallash, boyitish, chuqurlashtirish va hayotda ijodiy tadbiriq etishga qodir bo'lgan o'qimishli yoshlarning uyg'un rivojlanishiga maqbul yordam berishdir. Uning ijrosi o'quv materialining mazmuni, o'qitish maqsadi, ta'lim darajasini hisobga olgan holda o'qitishning metodlari va uslublarini, ularning didaktik tuzilmalari va vositalarini maqbul tanlash bilan maqsadga muvofiq o'qitish sharoitida muvaffaqiyatli amalga oshiriladi.

Boshlang'ich sinflarda ta'lim samaradorligi ko'p jihatdan darsliklarning tuzilishi, metodik ta'minoti va o'qituvchining kasbiy mahoratiga bog'liq.

Darsliklarning tarbiyaviy vazifasi undagi materiallar va ma'lumotlarning ta'sirchanligi tufayli amalga oshiriladi. U o'quvchilarni nafaqat bilimlar tizimi bilan qurollantiradi, balki ma'naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirishga ham ta'sir ko'rsatadi: o'qish, o'rganish, fikrlash, tahlil qilish, umumlashtirish, ta'kidlash, rejalashtirish, o'zini o'zi boshqarish motivatsiyasini rivojlantirish imkonini beradi. Bundan o'qitish usullari, shakllari va vositalari o'zaro bog'liq degan xulosaga kelish mumkin. Darhaqiqat, metodlar shakllarda amalga oshiriladi: ta'lim shakllari esa o'quv jarayonini loyihalash sifatida ta'lim usullari ijrosini ta'minlaydi.

Tadqiqot muammosi yuzasidan olib borilgan izlanishlar aynan boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning o'quv-biluv motivatsiyasini shakllantirishda o'qituvchi

zimmasiga katta mas'uliyat yuklanishini dalillashga imkon berdi. Aynan boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatiga qiziqishini oshirish, ta'lim olishga ishtiyoq bilan yondashishlari uchun darslarni qanday tashkil qilish kerak degan savol soha mutaxassisleri va amaliyotchi o'qituvchilar oldida hamisha ko'ndalang turadi.

An'anaviy pedagogika darsliklarida didaktika ta'lim va tarbiya nazariyasi sifatida belgilanadi, bu shubhasiz to'g'ri, ammo ayni paytda, etarli darajada to'liq ham emas.

Birinchidan, ta'lim va tarbiya tizimida bir emas, balki bir necha asosli va samarali nazariyalar mavjud (rivojlanish, muammoli, modulli, tabaqalashtirilgan, komp'yuter va boshqa turdagi mashg'ulotlar turlari va nazariyalari).

Didaktikaning ilmiy-pedagogik asoslari psixologiya, fiziologiya, ta'lim nazariyasi, aloqa sotsiologiyasi, maktab gigienasi, o'quv fanlarini o'qitish metodikasi, ilg'or pedagogik tajribani o'rganish va boshqalar bilan ifodalanadi.

Didaktika ikkita funktsiyaga ega: bilim berish (nazariy) va amalda qo'llash (o'qitish).

Didaktikaning fan sifatida o'ziga xos predmeti va o'rganish ob'ekti mavjud bo'lib, boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchilarning yosh xususiyatlari va hayotiy tajribalari bilan bog'liq ko'p qirrali faoliyatni talab etadi.

Ta'lim – bu o'quvchilar tomonidan bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish, dunyoqarashi, axloqiy fazilatlarini shakllantirish, ijodiy kuchlari va qobiliyatlarini rivojlantirish bilan bog'liq jarayon va ta'lim natijasidir.

O'qitish – bu o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro ta'sirning maqsadga muvofiq amalga oshirilishi jarayonidir. O'qitish tamoyillari o'quv jarayonining samaradorligini ta'minlaydigan eng muhim didaktik talablardir.

Ta'lim mazmuni esa o'quvchi shaxsining shakllanishi va rivojlanishi uchun asos bo'lgan bilim, qobiliyat va ko'nikmalar tizimi majmuidan iboratdir.

O'quv jarayonida o'qitish faoliyati va o'quv faoliyati mushtarak xususiyatga ega. Ikki asosiy faoliyatning bunday munosabati ta'lim jarayoni faoliyatining muhim shartidir. Belgilangan o'quv vazifasi va o'quvchilarning bilim faoliyati ta'limning protsessual jihatdan o'z-o'zining harakatlanishini ta'minlaydi. Ta'lim jarayonining bilish qonuniyatlariga bog'liqligi o'quv maqsadi ijrosi mohiyatini ifodalaydi.

Idrok qilish aks etuvchi faoliyat sifatida atrofdagi olamni inson ongida turli darajadagi adekvatlik bilan ko'paytirishi mumkin. Bu inson tanasining har qanday ta'sirga manba xususiyatlariga mos keladigan selektiv reaksiya bilan javob berish qobiliyatini rivojlantiradi.

Bunday aks etuvchi faoliyatda qarama-qarshi ikkita jarayon mavjud: interiorizatsiya jarayoni (tashqi ijtimoiy faoliyat tuzilmalarini o`zlashtirish natijasida inson ruhiyati ichki tuzilmalarining shakllanishi) va ekteriorizatsiya jarayoni (insonning tashqi ijtimoiy faoliyatiga oid psixologik tuzilmalar).

Bu ikki jarayon insonning bilish faoliyati asosini tashkil etadi. O`quv jarayonining mohiyati bilish jarayonining umumiy yo`nalishidan kelib chiqadigan va tashqi olamning inson bilish faoliyatida aks etishi bilan bog`liq bo`lgan umumiy qonuniyatlari bilan belgilanadi.

Didaktika o`qitishni o`zaro bog`liq elementlar (komponentlar) to`plamini o`z ichiga olgan murakkab yaxlit tizim sifatida ko`rib chiqadi. O`quv jarayoni murakkab tizim bo`lib, faoliyat ko`rsatayotgan tarkibiy qismlarining cheksiz xilma-xilligi, munosabatlari va aloqalari bilan ifodalanadi. Ushbu tizim tarkibiga axborot komponentlari, o`qitish vositalari, tashkil etish va boshqarish vositalari kiradi.

O`quv jarayonining tarkibiy qismlarini quyidagicha belgilash mumkin:

1. Maqsadli tarkibiy qism (darsning maqsad va vazifalari).
2. Rag`batlantiruvchi – motivatsion komponent (qiziqish, o`rganish motivlari).
3. Ta`lim mazmuni (o`quv dasturi, o`quv qo`llanmalar, darsliklar).
4. Operatsion-faoliyat komponenti (o`qitishni tashkil etish usullari, vositalari va shakllari).

O`quv faoliyati – bu o`quv-bilish vazifalarini hal qilishga qaratilgan o`quvchilarning faol, konstruktiv va ijodiy faoliyati sifatida ta`lim maqsadi va vazifalari (ta`lim, tarbiya, rivojlantirish), o`quv materialining mazmuni va ta`lim faoliyati motivlarini tashkil etadi. Shu jarayonda jamiyatning ta`limga nisbatan doimiy ravishda ortayotgan talabi bilan mavjud o`qitish amaliyoti o`rtasida muvozanatning buzilishi o`z aksini topadi.

Ma`lumki, har qanday fan o`z mazmuniga ko`ra o`ziga xos qonun va qonuniyatlarga ega. Didaktikada aniq shakllangan qonunlar mavjud emas, shuning uchun o`quv jarayoni ko`p funktsiyali jarayon (tarbiyalash, ta`lim, taraqqiyot) ekanligini hisobga olib, didaktika boshqa fanlarning qonunlariga asoslanadi. Ko`pgina didaktik asarlarda o`rganish qonuni bilimlarni assimilyatsiya qilish qonuni yoki shaxsiy rivojlantirish qonuni va boshqalar bilan almashtiriladi.

Darhaqiqat, agar biz o`quv jarayonini bilimlarni assimilyatsiya qilish jarayoni deb hisoblasak, unda didaktika qonuni psixologiyani nazarda tutadigan bilimlarni o`zlashtirish qonuniga tushiriladi. Agar o`qitishni o`quv jarayonining mohiyatini aks ettiradigan o`qituvchi va talaba o`rtasidagi aloqa nuqtai nazaridan ko`rib chiqsak, u

holda o`rganish qonunlari sotsiologiya fani murojaat qiladigan ijtimoiy qonunlar bilan almashtiriladi.

Agar biz o`quv jarayonini o`qituvchi tomonidan uyushtirilgan va boshqariladigan jarayon deb hisoblasak, unda didaktik qonun nazorat qonuni bilan, ya`ni kibernetika qonuni bilan almashtiriladi.

Boshqacha qilib aytadigan bo`lsak, didaktikada o`qitish qonunlari u bilan bog`liq bo`lgan fan qonunlari bilan o`zaro bog`liqdir.

O`quv jarayoniga xos qonuniyatlar Yu.K.Babanskiy, M.A.Danilov, B.I.Korotyayev, M.N.Skatkin kabi rus olimlari, R.Haydarov, X.Ibragimov, R.Safarova, A.Musurmonova, B.Xodjaev, U.Xodjamqulov kabi o`zbek olimlari tomonidan atroflicha o`rganilgan.

O`quv jarayonini samarali rejalashtirish va boshqarish qonunlari va qonuniyatlar o`qitish tamoyillari va ularning amaliy pedagogik faoliyati qoidalarini ishlab chiqish uchun nazariy asos bo`lib xizmat qiladi.

O`qitish tamoyillari – bu o`quv jarayonini tashkil etish va o`tkazish uchun barcha harakatlarning pedagogik asoslilikini belgilaydigan asosiy didaktik shartlar. Didaktik printsiplar ta`lim mazmunini shakllantirishga va o`quv jarayonini tashkil etishga qo`yiladigan umumiy talablarni – ham umuman, ham uning individual aloqalarida aks ettiradi. Didaktik printsiplarning tuzilishi o`qitish qonuniyatlari va qonuniyatlarining tuzilishi bilan belgilanadi. Ta`lim jarayonida didaktik tamoyillar bir-biri bilan chambarchas bog`liqdir. Odatda, ma`lum bir darsda bir yoki bir nechta printsiplar ustun bo`lishi mumkin, qolganlari esa bir-birini to`ldirishi mumkin.

Boshlang`ich sinflarda rivojlantiruvchi ta`lim printsipigina amal qilish fanlarni o`rganish jarayonida o`quvchilarning har tomonlama va uyg`un rivojlanishi uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratishni talab qiladi. Negaki ta`lim shakllari va vositalariga tizimli tarzda yondashilsagina o`quvchilar taqqoslash, umumlashtirish, mavhumlashtirish, tasniflash, tizimlashtirish, tahlil qilish, sintez qilish usullarini o`zlashtiradilar. Maktab o`quvchilarini ilgari surilgan nuqtai nazar asosida haqiqatni isbotlashga, tezislarni bahslashishga, asosiy g`oyani ta`kidlashga, muhim va ikkinchi darajali belgilarni ajratishga, faktik materiallarni tahlil qilish orqali xulosalar chiqarishga o`rgatish muhimdir.

O`qitish to`g`ridan-to`g`ri yoki bilvosita o`quvchilarning real dunyoni idrok etish tuyg`ulariga asoslangan bo`lishi kerak. Ta`lim jarayonida bu bog`liqlik kuzatish printsiptini amalga oshirish orqali amalga oshiriladi (ta`lim idrokining barcha bosqichlarida vizual vositalardan foydalanish). Shu bilan birga, o`rganishni faqat hissiyotlar bilan bog`lash mumkin emas, balki hissiy va oqilona, aniq va mavhum,

empirik va nazariy jihatdan maqbul o`zaro bog`liqlik va birlikni ta`minlash muhimdir.

Ta`limning qulayligi printsipi o`qitishning mazmuni va usullari bolalarning yosh xususiyatlari va ularning umumiy rivojlanish imkoniyatlarini hisobga olgan holda tanlashni nazarda tutadi.

Tizimlilik va izchillik printsipi yangi bilimlar ilgari o`rganilganlarga asoslanib, o`z navbatida keyingi bilimlarni o`zlashtirish uchun asos bo`ladigan tarzda qat`iy mantiqiy ketma-ketlikda ta`limni qurish zarurligini aks ettiradi. Ushbu tamoyil, o`rganilayotgan ob`ektlar va hodisalarni barcha aloqalari va bog`liqliklari bilan ajralmas shaklda aks ettiradigan tizimdagi bilimlarni o`zlashtirishni talab qiladi.

Ilmiylik printsipi ilm-fanning zamonaviy rivojlanish darajasi va bolalarning yosh xususiyatlariga mos keladigan ilmiy ishonchli bilimlarni ta`lim mazmuniga kiritishni talab qiladi.

Ta`lim jarayonida yangi ilmiy g`oyalar bilan tanishish ta`lim va hayot o`rtasidagi chambarchas bog`liqlikka hissa qo`shadi, ularning bilimga bo`lgan qiziqishini uyg`otadi, har qanday fanni o`rganishga ijodiy yondashishni rivojlantiradi.

Boshlang`ich sinflarda nazariyani amaliyot bilan bog`lash, amaliy muammolarni hal qilish o`qituvchidan ham, o`quvchidan ham mohirlikni talab qiladi.

Nazariya va amaliyot o`rtasidagi bog`liqlik murakkab va ko`p qirralidir. Nazariy masalalarni o`rganish paytida amaliy vazifalarni amalga oshirish bilimlarni chuqurlashtirishga, o`rganilayotgan hodisalarning mohiyatini va ular o`rtasidagi aloqalarni tushunishga yordam beradi. Bunday holda, amaliyot ta`limning harakatlantiruvchi kuchidir. Nazariy materiallarni o`zlashtirishga asoslangan amaliy topshiriqlarni bajarish o`quvchilarda haqiqatga ishonch hosil qiladi va nazariy bilimlarni amalda qo`llash qobiliyatini shakllantiradi.

O`quvchilarning ta`limdagi mustaqilligi va faolligi printsipi bilim, ko`nikma va malakalarni o`zlashtirish va ularni amalda qo`llash jarayonida o`quvchilar tomonidan bilim mustaqilligi va ijodiy faoliyatning namoyon bo`lishi uchun sharoit yaratishdir.

O`quvchilarning mustaqil bilim faoliyati reproduktiv (bajaruvchi) yoki izlanuvchan (ijodiy) bo`lishi mumkin.

Ta`lim jarayonini optimallashtirish printsipi, bir qator variantlardan, ushbu sharoitda maktab o`quvchilarini o`qitish, tarbiyalash va rivojlantirish muammolarini hal qilishning maksimal samaradorligini ta`minlaydigan variantni tanlashni talab qiladi.

Pedagogik adabiyotlarda jamiyatning barcha ta`lim muassasalari faoliyatining umumiy yo`nalishini va pedagogik ta`lim xususiyatlarini belgilaydigan global

maqsad insonning idealiga oid jamiyat g'oyasiga mos keladi, jamiyatning insonlar oldiga qo'ygan talablarini ifoda etadi.

Ta'lim-tarbiyaning umumiy maqsadlari jamiyat tomonidan ilgari suriladi va davlat xarajatlarida (ta'lim standarti) aks ettiriladi. Keyinchalik alohida fanlarga mo'ljallangan dasturlar, darsliklar, o'qituvchilar uchun o'quv qo'llanmalarda, o'quvchilar uchun didaktik materiallarda konkretlashtiriladi.

Ta'lim maqsadi o'quvchilarning o'qituvchi rahbarligi ostida qanday ta'lim natijasiga erishishi, qanday bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishi va ularni qay darajada (reproduktiv, ijodiy) tadbiq etishi, o'quvchilarga qanday talablar qo'yilishini belgilaydi. Ko'rinadiki, o'quv jarayonida ta'lim-tarbiya va rivojlanish vazifalari ajralmas birlikda hal etiladi. Ularni o'quvchilarni har tomonlama va barkamol rivojlantirishning umumiy vazifasi birlashtiradi.

Shaxsning har tomonlama rivojlanishi uning ma'naviy va jismoniy kuchi, ijodiy qobiliyatlari va individual salohiyatining o'sishi, insonning fuqaro sifatida, axloqiy va madaniy shaxs sifatida shakllanishini anglatadi.

Adabiyotlar:

1. A.Embergenova Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning imloviy savodxonligini takomillashtirish metodikasi. PFFD (PhD). Diss. Nukus 2023-yil 27-mart
2. Safo Matchon Adabiy ta'lim va mutolaa madaniyati, - Toshkent Bayoz, 2023
3. Sh. Yusupova, N. Ismadyarova O'quvchilarning o'zlashtirish xususiyatlari orqali xalqaro tadqiqotlarga tayyorlash// Lingvodidaktikaning dolzarb muammolari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent, 2024-yil 16-may